

TO'PALANG MILLIY TABIAT BOG'INING O'SIMLIKLAR DUNYOSI

J.Baratov¹, I.J.Ro'zieva², Sh.O'roqov³

¹Denov tadbirkorlik pedagogika instituti 2-bosqich doktoranti,

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, b.f.f.d(PhD),

³"Yuqori To'palang" milliy tabiat bog'ining ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591422>

Annotatsiya. Ushbu maqolada To'palang milliy tabiat bog'ining o'simliklar dunyosining tarqalgan areali, kamyob va yo'qolib ketish xavfi bo'lgan yovvoyi holda o'suvchi o'simliklarning turlari, o'simlikning ilmiy nomlari, o'sadigan maydoni, o'sish zichligi, turlarning populyatsiyalar soni, turning populyatsiya holati va foydalanish to'g'risida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: o'simlik, tarqalish areali, iqlimi, geografiyasi, tur va populyatsiyasi.

Аннотация. В статье рассматривается ареал распространения флоры Национального природного парка Топаланг, редкие и исчезающие виды дикорастущих растений, научные названия растений, ареал произрастания, плотность произрастания, численность видов, статус популяций видов и использование.

Ключевые слова: растение, ареал распространения, климат, география, вид и популяция.

Abstract. This article studies the distribution range of the flora of the To'palang National Nature Park, rare and endangered species of wild plants, scientific names of plants, growing area, growth density, population size of species, population status of the species, and use..

Keywords: plant, distribution area, climate, geography, species and population.

Yuqori to'palang milliy tabiat bog'i Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2022 yil 4 martdagi 93-sonli qarori bilan tashkil topgan. Hududning umumiy maydoni 27851 gektarni tashkil qiladi, shuning 7 ming 294 gektari tog' o'rmonlaridan iborat. Bog' dengiz sathidan 1000-3800 metrgacha bo'lgan balandlikda joylashgan. Balandligi 600-800 metr keladigan tik qoyalar tog' yuzasidan ajralib turadi. Milliy tabiat bog'i hududida ma'danlarga to'yingan soylar serob bo'lib, Zevarsoy, Chakalsoy, Baganikatsoy, Sesangasoy, Sagdorsoy, Simchosoy, Zambeksoy, Xuchisoy, Dilisoy, Tamarxudsoy, Chashmaixunikaksoy nisbatan sersuv hisoblanadi. Bu soylar Tamarxud, Kishtut va Xovot daryolariga kelib qo'shilib, viloyat aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash imkonini beradi.

Bog' hududida 667 dan ortiq o'simlik turi uchraydi. Ularning 30 dan ortiq turi kamyob va muhofazaga muhtoj bo'lib, O'zbekiston "Qizil kitob"iga kiritilgan. Milliy tabiat bog'ining tog' mintaqasida archazorlar va keng bargli o'rmonlar katta maydonni egallagan.

Bog'dagi suv ombori may, iyun oylarida to'lgan davrda chuqurligi 700-800 metrga yetar ekan. Hozirgi holatda suv omborining eng chuqur yeri 180 metr atrofida. Suv omborining umumiy uzunligi 25 kilometrni tashkil qilishining o'zi, uning haqiqiy haybatidan nishona. Sayyohlar qayiqda suzish jarayonida suv omborining boshlanish qismi, shuningdek, qordan hosil bo'lgan suvning soylıklardan quyilish jarayonlariga guvoh bo'ladi. Hammasidan ham jozibalisi, suv

ombori purviqor cho'qqilar, vertikal va gorizontal shakldagi tog'lar qurshovida joylashganligidadir.

Hududda kamyob va yo'qolib ketish xavfi bo'lgan yovvoyi xolda o'suvchi o'simliklar turlari: Korolkov lolasi -Tulipa korolkovi bir urug'pallalilar sinfi, [loladoshlar](#) oilasi, [lola](#) turkumiga mansub ko'p yillik gulli o'simlik turi. Bo'yi 10-20 sm gacha yetadigan ko'p yillik, [piyozchali](#) o't o'simlik. [Piyozchasi](#) tuxumsimon, diametri 2,5 sm, tashqi qobig'i yupqa, quruq qora-qo'ng'ir tusda, ichki tomondan tuklar bilan qoplangan. [Poyasi](#) oddiy, tik o'sadi, shoxlanmagan, yuzasi tuksiz, silliq. [Barglari](#) uch dona, [poyada](#) navbatma-navbat joylashgan, bandsiz pastki qismi bilan [poyani](#) o'rab oladi, chetlari egri bugri. [Guli](#) yakka, [poya](#) uchida o'rnashgan, ikki jinsli, tubida qora dog'i bor. Gultojibarglari [qizil](#), erkin, besh yoki olti dona. Changchi iplarining pastki qismi qora, yuqori qismi qizil rangda. Changdonlari sariq tusda.

[Hasharotlar](#) yordamidachanglanadi. [Mart aprel](#) oylarida [gullab](#), [mevasi](#) iyunda pishib yetiladi. Mevasi qo'ng'ir jigarrang tusdagi, quruq ko'sak meva. Urug'i yoki piyozchasi orqali ko'payadi.

Beshtomir shirach - Eremurus iae Vved, bo'yi 60–80 sm ga yetadigan ko'p yillik o't. Ildizpoyasi qisqa, nursimon joylashgan, ildizlari ko'p, yo'g'onlashgan. Bargi keng qalami, 15–20 mm keng likda, ko'kimtir rangli. Shingili silindsimon, uzunligi 20–30 sm, siyrak, kam gulli. Guloldi bargchalari in-gichka uchburchak shaklda. Shingilining pastdagi gulbandlar gulqo'rg'onidan ikki barobar uzun. Gulqo'rg'on bargchalari 3–5 tomirli. Changchilari gulqo'rg'onidan uzunroq. Mevasi – ko'sakcha, yumaloq, yirik (eni 1 sm dan ortiq), silliq. May–iyunda gullab, mevasi iyun–iyul oylarida yetiladi. Hisor tizmasining Cho'lbayir tog'larida, To'palang daryosi havzasida, Boy suntog'ning shimo liy yonbag'irlarida tarqalgan.

Bulardan tashqari bir necha o'simlik turlari kamyob turlar tarqalgan, Tubergen lolasi-Tulipa tubergeniana Hoog, Boysun p'fanagi- Anemone baissunensis Juz., Albert shirachi-Eremurus alberti Regel, Beshtomir shirach- Eremurus iae Vved., Momiq shirach- Eremurus pubescens Vved., Yovvoyi anor- Punica granatum L., Hisor iskandarasi- Iskandera hissarica N. Busch, Anna kirpio'ti- Acantholimon annae Lincz., Yovvoyi anjir- Ficus carica L., Yirik piyoz- Allium giganteum Regel, Buxoro astragali- Astragalus bucharicus Regel, oshlovchi totum- Rhus coriaria L., oddiy chilonjiyda- Ziziphus jujuba Mill., Sharq chinori- Platanus orientalis L., Nor shirach- Eremurus robustus Regel, Suvorov shirachi- Eremurus suvorovii Regel, ipaksimon ko'kamaron- Scutellaria holosericea Gontsch. ex Juz., Tomchi ko'kamaron- Scutellaria guttata Nevski ex Juz., Fedchenko ko'kamaroni- Scutellaria fedtschenkoi Bornm, Vvedenskiy karragi- Cousinia vvedenskyi Tscherneva, dag'albarg yurineya- Jurinea asperifolia Iljin, Sangardak yurineyasi- Jurinea sangardensis Iljin, Massagetov astragali- Astragalus massagetovii B. Fedtsch., To'palang astragali- Astragalus tupalangi Gontsch., Mayda gulli oksitropis- Oxytropis tyttantha Gontsch., Hisor sarpoyasi- Cephalopodium hissaricum Pimenov kabi o'simlik turlari yo'qolib ketish xavfi bo'lgan o'simliklar sanaladi. Hududdagi aholi qishloq ahlining aytishicha bundan ancha 40-50 yil oldin pista va do'lana zich o'sgan, xozirda esa ayrim omillar ta'sirida kamayganini ham o'simlik qoldiqlaridan bilib olsa bo'ladi.

Hududda tabiiy buloqlar va yer soti suvi yaqin bo'lgan hududlarda namligi yuqori bo'lgan tuproqlarda o'simliklarni ko'proq uchratish mumkin. O'simliklar qoplamini yaxshilashda hamda mahsuldorligini oshirishda fitomeliyatsiya o'simliklari muhim omil hisoblanadi. Hududda tarqalgan noyob hayvon turlari va o'simliklarni asrash maqsadida davlat

